

A STUDY ON CONSTITUTIONAL MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

Nagendrappa¹ & Sripada Kulkarni²

¹Research Scholar, Department of Political Science, Tumkur University, Tumkur

²Associate Professor, Department of Political Science, Tumkur University, Tumkur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

The research article entitled A Study on Constitutional Measures for the Protection of Children's Rights is a study of who children are. How are children exploited in various fields, and what problems are they facing? The main objective of this article is to understand the measures taken by the Constitution of India to improve the protection of children and thereby to understand how they are protected.

The Constitution of India considers that among the most important and needy and exploited classes in the weaker sections, children are a special class and it aims to study such children and their rights.

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ¹, ಡಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ²

¹ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು,

²ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು,

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು ? ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ

ಆಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ

Key Words :-

1. ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ
2. ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ
3. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
4. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ
5. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ

ಉದ್ದೇಶಗಳು :-

- 1) ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
- 2) ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು
- 3) ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು
- 4) ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು
- 5) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು
- 6) ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು

ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂತರ :- ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದು ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ದುರ್ಬಲವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಖೀರ್ಣಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ :- ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನುಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳು :- ಗ್ರಂಥಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜರ್ನಲು, ಲೇಖನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:-

- 1) ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು
- 2) ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವುದು
- 3) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವುದು
- 4) ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂಶದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು.
- 5) ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು :-

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಮಾನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ

ದುರ್ಬಲವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸಾಹಾಯಕ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

- 1) ಸಂವಿಧಾನದ ೧೪.೧೫ ಮತ್ತು ೧೭ ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರರಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- 2) ಸಂವಿಧಾನದ ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
- 3) ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ೮೬ ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ೨೧ (೦) ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಖತ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
- 4) ಸಂವಿಧಾನದ ೫೧ (ಇ) ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ

- 5) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ೪೫ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 6) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ೨೧ನೇ ವಿಧಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
- 7) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ೨೧ನೇ ವಿಧಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
- 8) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ೨೯ನೇ ವಿಧಿಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
- 9) ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ೪೨ ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹಲವಾರು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ

ಉಪಸಂಹಾರ:-

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅಂಶವಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತನ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕಂಡುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿವೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು :-

- 1) ಸಂವಿಧಾನ ಓದು
ಲೇಖಕರು:- ನ್ಯಾ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್‌ದಾಸ್
- 2) ೨೦೦೯ ರ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
- 3) ೨೦೧೨ ರ ಪೋಷಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
- 4) Human rights, Law and practice
Author :- Rashee Jain.
Publisher:- Universal Publication